

Espèce \ Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Paruline à ailes bleues					—							
Paruline noir et blanc				—	■	■	—	■	■			
Paruline obscure					■	■	—	■	■	—		
Paruline verdâtre					—	—			—	—		
Paruline à joues grises				—	■	—	—	■	■	■		
Paruline à gorge grise								—	—			
Paruline triste					—	—	—	—	—			
Paruline masquée					■	■	■	■	■	—		
Paruline à capuchon										—		
Paruline flamboyante					■	■	■	■	■			
Paruline tigrée				—	■	—	—	—	—			
Paruline à collier				—	■	—	—	—	■	—		
Paruline à tête cendrée					■	■	—	■	■	—		
Paruline à poitrine baie					■	—	—	■	■			
Paruline à gorge orangée					■	■	—	■	■			
Paruline jaune					■	■	■	■	■	—		
Paruline à flancs marron					■	■	■	■	■			
Paruline rayée					■	■	—	■	■	—		
Paruline bleue				—	■	—	—	—	—	—		
Paruline à couronne rousse				—	■	—		—	■	—		
Paruline des pins					—	—		—	—			
Paruline à croupion jaune				■	■	■	—	■	■	■	—	
Paruline à gorge noire					■	■	—	■	■	—		
Paruline du Canada					■	—	—	■	■			
Paruline à calotte noire					■	■	—	■	■	—		
Piranga écarlate					—	—	—	—	—	—		
Cardinal rouge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cardinal à poitrine rose					■	■	—	■	■			
Passerin indigo					—	—	—	—	—			

Marcel Darveau est l'auteur de ce dépliant. Aurore Becker et Philippe Jobin ont révisé le manuscrit. La photo de héron vert est de Gilles Chaumel. Cette liste, disponible en ligne à doi.org/10.5281/zenodo.15498602, était à jour le 31 mai 2025.

[Contribuez au savoir scientifique en rapportant vos observations à :](#)

[Aidez-nous à poursuivre notre mission de conservation et d'éducation. Devenez membre ou faites un don à :](#)

Société
Provancher

LES OISEAUX DE LA RÉSERVE NATURELLE DU MARAIS-LÉON-PROVANCHER

LISTE ANNOTÉE, ÉDITION 2025

La Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher (latitude 46°43'N; longitude 71°32'O) se situe à Neuville, à 12 km à l'ouest de la ville de Québec. D'une superficie de 125 ha, elle se présente comme une mosaïque d'anciennes friches agricoles et de boisés feuillus ou mixtes sur d'anciennes terrasses marines bordant le fleuve Saint-Laurent. Un marais artificiel de 20 ha se trouve sur la plus haute des deux terrasses.

Ce dépliant contient la liste annotée des 262 espèces d'oiseaux ayant été observées depuis la mise en eau du marais de la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher (RNMLP) en 1996. La classification taxonomique et la nomenclature ornithologique utilisées sont celles de la [Liste des oiseaux du Québec - Novembre 2024](#) publiée par QuébecOiseaux. Elles incluent aussi la [Mise à jour de la taxonomie eBird 2024](#).

Constance mensuelle d'observation

Les cotes de constance mensuelle d'observation pour la période du 1^{er} janvier 1996 au 11 mai 2025 ont été obtenues du portail [eBird](#) sur la base de 9078 listes soumises par des observateurs. Trois nouvelles espèces pour la RNMLP rapportées sur eBird durant la rédaction du présent document ont été ajoutées (arlequin plongeur, mouette rieuse et mouette de Franklin).

La constance indique quelle espérance a un ornithologue moyen d'observer une espèce donnée au cours d'une journée. Ainsi, une constance de 100 % pour la bernache du Canada en avril signifie que cette espèce s'observe chaque jour en avril; en novembre sa constance est de 43 % et vous devriez l'observer 4 jours d'excursion sur 10. Nous avons établi 5 cotes de constance :

- Espèce observée à peu près chaque jour pour un mois donné (constance de 81-100 %).
- Espèce observée aux 3 jours (constance 30-80 %).
- Espèce observée aux 7 jours (constance 15-29 %).
- Espèce observée aux 14 jours (constance 3-14 %).
- Observations exceptionnelles (constance <3 %).

Espèce \ Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	108	122	231	1273	2935	1095	746	904	640	480	335	209
Oie des neiges			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oie de Ross				■	■							
Oie cygnoïde (exotique)												■
Oie rieuse				■	■	■						
Bernache cravant				■	■	■						
Bernache nonnette					■							
Bernache de Hutchins			■	■	■							
Bernache du Canada			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cygne tuberculé						■			■			
Canard branchu				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sarcelle à ailes bleues				■	■	■	■	■	■	■		
Canard souchet				■	■	■	■	■	■	■		
Canard chipeau				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Canard siffleur					■		■					
Canard d'Amérique				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Canard colvert	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Canard noir	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Canard pilet			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Sarcelle d'hiver			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fuligule à dos blanc					■							
Fuligule à tête rouge				■	■	■	■	■	■	■	■	
Fuligule à collier			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fuligule milouinan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Petit Fuligule			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Eider à duvet				■	■		■			■	■	
Arlequin plongeur					■							
Macreuse à front blanc				■	■					■	■	
Macreuse à ailes blanches				■	■	■			■	■	■	■
Macreuse à bec jaune				■	■	■				■	■	■
Harelda kakawi				■	■				■	■	■	■
Petit Garrot			■	■	■	■			■	■	■	■
Garrot à œil d'or	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Garrot d'Islande			■	■	■						■	
Harle couronné			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grand Harle	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Harle huppé	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Érismature rousse				■	■	■	■	■	■	■	■	■

Espèce \ Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Jaseur boréal	■	■	■	■	■				■	■	■	■
Jaseur d'Amérique			■	■	■	■	●	■	■	■	■	
Moineau domestique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pipit d'Amérique					■				■	■	■	
Gros-bec errant	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Durbec des sapins	■	■	■	■				■		■	■	■
Roselin familial	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Roselin pourpré	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sizerin flammé	■	■	■	■	■					■	■	■
Bec-croisé des sapins							■	■				
Bec-croisé bifascié	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Tarin des pins	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chardonneret jaune	■	■	■	■	●	■	●	●	■	■	■	■
Plectrophane lapon				■								
Plectrophane des neiges	■	■	■	■	■					■	■	■
Bruant familial				■	■	■	■	■	■	■		
Bruant des plaines					■		■					
Bruant des champs				■								
Bruant hudsonien	■	■	■	■	■					■	■	■
Bruant fauve				■	■		■		■	■	■	
Junco ardoisé	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bruant à couronne blanche				■	■	■			■	■	■	
Bruant à gorge blanche	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bruant vespéral					■	■						
Bruant des prés				■	■	■	■	■	■	■		
Bruant chanteur			■	●	●	●	●	■	■	■	■	
Bruant de Lincoln					■	■			■	■	■	
Bruant des marais				■	■	■	■	■	■	■	■	
Tohi à flancs roux					■						■	■
Ictérie polyglotte					■	■						■
Goglu des prés					■	■	■	■	■			
Sturnelle des prés				■	■	■	■			■		
Oriole de Baltimore					■	■	■	■	■	■	■	
Carouge à épaulettes			■	●	●	●	●	■	■	■	■	■
Vacher à tête brune			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Quiscale rouilleux	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Quiscale bronzé			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Paruline couronnée					■	■	■	■	■	■		
Paruline des ruisseaux					■	■	■	■	■			

Espèce \ Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Viréo aux yeux blancs						■				■		
Viréo à gorge jaune						■						
Viréo à tête bleue				■	■	■	■	■	■	■		
Viréo de Philadelphie					■	■	■	■	■			
Viréo mélodieux				■	■	■	■	■	■			
Viréo aux yeux rouges					■	■	■	■	■	■		
Pie-grièche boréale	■	■	■	■						■	■	■
Geai bleu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Corneille d'Amérique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grand Corbeau	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mésange à tête noire	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mésange à tête brune					■			■		■	■	
Alouette hausse-col			■	■	■				■	■	■	
Hirondelle de rivage				■	■	■	■	■	■			
Hirondelle bicolor				■	■	■	■	■	■	■		
Hirondelle noire					■							
Hirondelle à ailes hérissées				■	■	■	■					
Hirondelle rustique				■	■	■	■	■	■			
Hirondelle à front blanc				■	■	■	■	■	■	■		
Roitelet à couronne rubis				■	■	■	■	■	■	■	■	
Roitelet à couronne dorée	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sittelle à poitrine blanche	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sittelle à poitrine rousse	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grimpereau brun	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gobemoucheon gris-bleu				■	■							
Troglodyte familial				■	■	■	■	■		■		
Troglodyte des forêts		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Troglodyte des marais					■	■	■	■	■	■		
Troglodyte de Caroline				■	■					■		
Étourneau sansonnet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Moqueur chat				■	■	■	■	■	■	■		
Moqueur roux				■	■	■	■	■	■	■		
Moqueur polyglotte				■	■	■		■	■			
Merlebleu de l'Est				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grive fauve					■	■	■	■	■			
Grive à joues grises					■				■	■		
Grive à dos olive					■	■	■	■	■	■		
Grive solitaire				■	■	■	■	■	■	■	■	
Grive des bois					■	■	■					
Merle d'Amérique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Espèce \ Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Dindon sauvage			■	■	■	■				■		■
Gélinotte huppée	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Perdrix grise					■			■				
Faisan de Colchide (exotique)										■		
Pigeon biset	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tourterelle à ailes blanches								■				
Tourterelle triste	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Coulicou à bec noir					■	■	■	■	■			
Engoulevent d'Amérique					■	■		■	■			
Martinet ramoneur				■	■	■	■	■				
Colibri à gorge rubis					■	■	■	■	■			
Râle de Virginie				■	■	■	■	■	■	■		
Marouette de Caroline				■	■	■	■	■	■	■		
Gallinule d'Amérique				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Foulque d'Amérique				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grue du Canada				■	■	■				■		
Pluvier argenté					■	■	■	■	■	■	■	■
Pluvier bronzé					■							
Pluvier kildir			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pluvier semipalmé					■	■	■	■	■	■		
Maubèche des champs				■	■	■		■				
Barge hudsonienne					■							
Bécassin roux					■	■	■	■	■			
Bécasse d'Amérique			■	■	■	■	■					
Bécassine de Wilson			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Phalarope de Wilson					■			■				
Phalarope à bec étroit								■	■			
Chevalier grivelé				■	■	■	■	■	■	■		
Chevalier solitaire				■	■	■	■	■	■	■		
Petit Chevalier				■	■	■	■	■	■	■		
Grand Chevalier				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tourneperre à collier					■							
Bécasseau maubèche					■							
Bécasseau sanderling							■					
Bécasseau variable					■				■	■	■	
Bécasseau violet					■						■	■
Bécasseau de Baird								■				
Bécasseau à croupion blanc					■	■	■	■		■	■	
Bécasseau minuscule					■	■	■	■	■	■		

Espèce \ Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Bécasseau à poitrine cendrée					■		■	■	■	■	■	
Bécasseau semipalmé					■	■	■	■	■			
Labbe à longue queue						■						
Labbe parasite					■							
Guillemot marmette					■							
Mouette pygmée					■							
Mouette tridactyle				■						■		
Mouette de Sabine										■		
Mouette de Bonaparte				■	■	■	■	■	■	■	■	
Mouette rieuse					■							
Mouette atricille					■							
Mouette de Franklin					■							
Goéland à bec cerclé	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Goéland hudsonien	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Goéland marin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Goéland bourgmestre			■	■	■							■
Goéland brun			■	■	■	■		■	■			
Goéland arctique	■	■	■	■	■						■	■
Sterne caspienne					■	■	■	■				
Guifette noire					■	■	■	■				
Sterne arctique					■							
Sterne pierregarin					■	■	■	■	■			
Grèbe à bec bigarré				■	■	■	■	■	■	■	■	
Grèbe esclavon				■	■				■	■		
Grèbe jougris				■	■	■		■	■	■	■	■
Plongeon catmarin					■	■				■	■	
Plongeon huard				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fou de Bassan										■		
Grand Cormoran				■								
Cormoran à aigrettes				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ibis falcinelle							■					
Butor d'Amérique				■	■	■	■	■	■	■		
Petit Blongios					■	■	■	■	■			
Bihoreau gris				■	■	■	■	■	■			
Aigrette tricolore					■							
Héron vert				■	■	■	■	■	■	■	■	
Grande Aigrette					■	■	■	■	■	■		
Grand Héron				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pélican d'Amérique								■				

Espèce \ Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Urubu à tête rouge			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Balbuzard pêcheur				■	■	■	■	■	■	■		
Aigle royal			■	■	■				■	■	■	
Épervier brun	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Épervier de Cooper	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Autour d'Amérique		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Busard des marais	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pygargue à tête blanche		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Petite Buse				■	■	■	■	■	■	■		
Buse à épaulettes			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Buse à queue rousse				■	■	■	■	■	■	■	■	
Buse pattue				■	■				■	■	■	
Harfang des neiges		■		■							■	■
Grand-duc d'Amérique				■	■		■		■	■	■	■
Chouette rayée	■	■	■	■	■					■	■	■
Hibou moyen-duc										■	■	
Hibou des marais				■								
Nyctale de Tengmalm		■								■		
Petite Nyctale	■		■	■	■				■		■	■
Martin-pêcheur d'Amérique				■	■	■	■	■	■	■	■	
Pic maculé				■	■	■	■	■	■	■		
Pic à tête rouge									■			
Pic à dos noir		■							■	■	■	
Pic mineur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pic chevelu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grand Pic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pic flamboyant		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Crécerelle d'Amérique				■	■	■	■	■	■	■		
Faucon émerillon			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Faucon pèlerin			■	■	■	■	■	■	■	■		
Moucherolle à côtés olive					■	■		■	■			
Pioui de l'Est					■	■	■	■	■			
Moucherolle à ventre jaune					■	■	■	■	■			
Moucherolle des aulnes					■	■	■	■	■			
Moucherolle des saules					■	■	■	■	■			
Moucherolle tchébec					■	■	■	■	■			
Moucherolle phébi				■	■	■	■	■	■	■		
Tyran huppé					■	■	■	■	■			
Tyran tritri				■	■	■	■	■	■			